

O'ZBEKISTON IQLIM SHAROITIDA SUN'IY USULDA ONA ASALARI YETISHTIRISH TEHNOLOGIYASI

¹Donayev Xusniddin Abdualimovich, ²Sharofiddinova Gulira`no Hasanboy qizi

¹Toshkent davlat agrar universiteti q.x.f.f.d, dotsenti, ²Toshkent davlat agrar universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899650>

Anotatsiya. Ushbu maqolada suniy usulda ona asalari yetishtirishning zamonaviy texnologiyasi asosida asalarizorda uch guruhdagi asalari oilalari tashkil etiladi va o'rganiladi yani onalik asalari oilasi, otalik va tarbialovchi asalari oilasi, Shuningdek suniy usulda ona ari yetirish texnologiyasi, texnologiyaning afzaliklari, ona ari maxsuldorligini oshirish va ona arini tarbialash haqida ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: onadonlar, onalik asalari oilasi, otalik asalari oilasi, tarbialovchi asalari oilasi, rom oralig'i, asalari katakchasi, mum, tuxum naychalari, lichinka yoshi, lichinka hajmi, asalari suti .

Аннотация. В данной статье организованы и изучены на пасеке на основе современной технологии искусственного разведения пчелиных маток, то есть семья материнских пчел, семья отцовских пчел и семья кормящих пчел. Также освещены сведения о технологии искусственного разведения пчелиных маток, преимуществах технологии, повышении продуктивности пчелиных маток и выращивании пчелиных маток.

Ключевые слова: матки, материнская пчелиная семья, отцовская пчелиная семья, пчелиная семья-воспитатель, расстояние между пчелиными клетками, пчелиная ячейка, воск, яйцевые трубки, возраст личинок, размеры личинок, пчелиное молоко.

Annotation. In this article, based on the modern technology of artificial cultivation of queen bees, three groups of bee families are organized and studied in the apiary, namely the mother bee family, the father and the foster bee family. Also, information about the technology of artificial cultivation of queen bees, the advantages of the technology, increasing the productivity of queen bees and raising queen bees is covered.

Keywords: queens, queen bee colony, queen bee colony, foster bee colony, frame spacing, beehive, wax, egg tubes, larval age, larval size, royal jelly.

Respublikamiz iqlim sharoiti mart oyining ikkinchi yarmidan boshlab yangi oilalar va yoshi ikki yildan oshgan ona asalarilarni almashtirish imkonini beradi. Aprel oyining oxirida va may oyining boshlarida asalarizorda eski ona asalarilarni almashtirish yoki asalari paketlarini savdoga qo'yish, asalarizorni to'ldirish maqsadida, yangi asalari shaxobchalari tashkil etishga kirishiladi. Bunda o'z navbatida avvalo sun'iy ravishda ona asalari yetishtirish lozim bo'ladi.

Respublikamizda asalarichilar sun'iy usulda ona asalari yetishtirishning ko'plab usullarini qo'llashadi. Ularning barchasi ikki asosiy usulda asoslanadi. Birinchi, asalari lichinkalarini ko'lsa, ikkinchisi, asalari lichinkalarini ko'chirmay turib amalga oshiriladi. Birinchi usulda eng yaxshi, sermahsul asalari oilasi bo'lgani uchun, asalarichilar tomonidan bunday oilalardan sanoat miqyosida ona asalari yetishtirishda foydalanadi.

Ko`p miqdorda sun`iy usulda ona asalari yetishtirishda asosan ihtisoslashgan asalarichilik fermer xo`jaliklari, hamda naslchilik davlat xo`jaliklari shug`ullanadi. Sun`iy usulda ona asalari yetishtirishni birinchi marotaba rus asalarichisi Ye.S. Gusev, 1860 yilda kashf etgan.

Asalarichilik xo`jaliklarida mo`l asal to`plash uchun har yili sermahsul asalari oilalarini tanlab olib, ulardan ona asalari yetishtirish uchun foydalaniladi. Sermahsul asalari oilalarini aniqlash uchun hamma oilalar bir hilda parvarish qilinadi, ya`ni yetarli miqdorda oziqlantiriladi, bahorda oilaning kuchiga qarab asalari uyasi qisqartiriladi va isitiladi.

Ona asalarilar faqat sermahsul, ya`ni asal va mumni ko`p beradigan, yaxshi qishlanadigan, kasalliklarga chidamli va muloyim asalari oilalaridan tanlab olinadi. Har bir oilaning mahsuldorligi alohida hisobga olib boriladi va unga maxsus tamg`a qo`yiladi. Bu haqida oilaning mahsuldorligi, o`shishi va rivojlanishini hisobga olishga doir hamma ma`lumotlar asalarizor jurnaliga birma-bir yozib boriladi. Mavsum oxirida shu yozuvlarga asosan har bir oilaning mahsuldorlik darajasi aniqlanadi.

Har qanday usulda sifatli ona asalari yetishtirish uchun yaxshi, kuchli va mahsuldor asalari oilasi bo`lishi, tabiatdan har doim quvvatlovchi, rag`batlantiruvchi va kuchytiruvchi oqsilli gulshira va gulchangi kelib turishi lozim. Tabiatdan quvvatlovchi, rag`batlantiruvchi va kuchytiruvchi shira kelmagan taqdirda bunday tarbiyalovchi oilalarga doimiy ravishda quvvatlovchi, rag`batlantiruvchi va kuchytiruvchi ozuqalardan berib turish lozim.

Sun`iy usulda ona asalari yetishtirish vaqtida asalarilarning o`zlari hamma ishlarni bajaradi, ya`ni onadonlarni quradi, lichinkalarni oziqlantiradi va shu tariqa onadonlar ustidan nazoratni kuchaytiradi. Asalarichini vazifasi esa faqatgina yuqori bilim asosida sifatli ona asalari yetishtirishni kuzatib turish hisoblanadi.

Onalik asalari oilasini rivojlanishini va ona asalari ser tuxumligini saqlab qolish maqsadida, asalarizorda 100 tagacha ona asalari yetishtirish kerak bo`lsa, bunday holda 2-3 ta onalik asalari oilalarini, 500 ta ona asalari yetishtirish kerak bo`lganda, 3-4 ta va 1000 dan ziyod ona asalari yetishtirish kerak bo`lganda lichinkalar olish maqsadida 4-5 ta ana shunday onalik asalari oilalirni tashkil qilish lozim bo`ladi.

Onalik asalari oilasidan ko`p miqdorda asalari lichinkalari yoki tuxumlarini olish, oila rivojiga salbiy ta`sir etadi, shuning uchun bunday oilalarni tabiatdan gulshira kam bo`lgan davrlarda ko`shimcha ravishda quvvatlovchi, rag`batlantiruvchi va kuchytiruvchi ozuqalar bilan oziqlantirib turish tavsiya etiladi. Bunday oilalarga aloxida boshqa xil qarovlar o`tkazish talab qilinmaydi va asalari lichinkalarini olguncha oilani oziqlantirish va saqlashda umumiy qarovlar o`tkaziladi.

Sun`iy usulda ona asalari yetishtirishning bir qancha afzalliklari.

- eng yaxshi rekordchi bitta ona asalaridan asalari oilasini kuchini va mahsuldorligini pasaytirmasdan ko`p miqdorda yangi avlod olishga erishiladi.

- sun`iy usulda yetishtirilgan ona asalarilar ko`p ona asalarilarga nisbatan har tomonlama ustun bo`lib, ular juda sifatli va mahsuldor bo`ladi.

- sun`iy usulda ona asalari yetishtirishda mahsuldor va zotli asalari oilalaridan uzluksiz liniyalar asosida ixtisoslashgan xo`jaliklarda ona asalari yetishtirishga katta imkoniyatlar yaratiladi.

- yaxshi sifatli va mahsuldor ona asalarilar zotini saqlab qolish maqsadida asalarizorda nasilchilik ishlarini amalga oshirish mumkin bo`ladi.

Ona asalari yetishtirishning zamonaviy texnologiyasi asosida asalarizorda uch guruhdagi asalari oilalari tashkil etiladi, ya`ni onalik asalari oilasi, otalik va tarbiyalovchi asalari oilasiga bo`linadi.

A) Onalik asalari oilalari; eksteryer ko`rsatkichlari bo`yicha yuqori mahsuldorli, sifatli, sog`lom va kasallilarga, qishlovga chidamli hamda ona asalari nasildorligi bilan ajralib turadigan, asalari oilalari tanlab olinadi. Asalarichi har doim o`zining asalarizorida avvaldan shunday kuchli oilalarni belgilab olib, uni doimo kuzatib borishi tavsiya etiladi.

Onalik asalari oilalaridan faqatgina yosh asalari lichinkalari yoki asalari tuxumi olish uchun xizmat qiladi, shuning uchun ham bunday oilalar o`zining kelajak avlodi uchun o`zining irsiy belgilarini beradi. Bu hususiyatlarni amalga oshirishda albatta erkak asalarilar ham ona asalarilar bilan chatishgan vaqtda amalga oshiriladi.

B) Otalik asalari oilalari; Xo`jalika erkak asalari yetishtirish uchun odatda ishlab–chiqarish yo`nalishidagi asalarizorlarda otalik asalari oilalariga uncha ko`p e`tibor qaratilmaydi, chunki bunday oilalar bilan faqatgina naslchilik ishlari bilan shug`ullanadigan yirik asalarizorlarda ish olib boriladi. Otalik asalari oilalarini tashkil etishga aloxida e`tibor berish kerak.

Asalarizorlarda 150-200 ta ona asalari yetishtirib, ularni urug`lantirish uchun 4-5 ta ko`p sonli erkak asalarisi bo`lgan kuchli otalik asalari oilalari kerak bo`ladi. Ona asalari yetishtirishga ixtisoslashgan yirik asalarichilik xo`jaliklarida, ixtisoslashgan maxsus joy ajratilishi va bu punktlarda, bir davrda 500 ta nukleuslardan foydalanilganda 10-12 ta otalik asalari oilalarini saqlash maqsadga muvofiqdir. Ya`ni har bitta otalik oilalarga 40-50 ta nukleuslar to`g`ri kelishi lozim.

C) Tarbiyalovchi asalari oilalari:–faqatgina tarbiya uchun berilgan yosh lichinkalarni boqib, undan sifatli ona asalari yetishtirishdan iboratdir. Bunday oilalar tarbiyalanayotgan avlodga xech qanday irsiy belgilar bermaydi, lekin bu oiladan kelajakda tarbiyalanayotgan lichinkalarda jinsiy a`zolarini shakllantirishga, hamda sifatli ona asalari bo`lib yetishishiga xizmat qiladi.

Asalarizorda tarbiyalovchi asalari oilalari sonini ko`paytirish kerak, chunki har bitta tarbiyalovchi oilalarga ko`plab lichinkalar tarbiya uchun berilsa, ularning sifati pasayishi mumkin. Asalarizorda 100-150 ta ona asalari yetishtirish kerak bo`lsa, bularga 4-5 ta tarbiyalovchi asalari oilalari kerak bo`ladi. Lekin ona asalari yetishtirishga ixtisoslashgan yirik asalarichilik xo`jaliklarida har bitta tarbiyalovchi oilalardan 150-200 tagacha ona asalari yetishtirishga erishmoqdalar.

Otalik asalari oilalarini tarbiyalash. Otalik asalari oilalarini tegishli miqdorda tayorlamay turib, ertangi ona asalarilarni yetishtirib bo`lmaydi. Bunday oilalarni o`z vaqtida tashkil etish, kerakli miqdorda erkak asalarilarni olishni ta`minlashdan tashqari, ularni aniq belgilangan muddatda yetishtirish imkonini ham beradi.

Erkak asalarilarni ertaroq chiqarish uchun bahorgi tekshiruv vaqtida uya o`rtasida erkak asalari katakchasi bo`lgan 1-2 ta ochiq qora rangli, ko`p erkak nasl chiqqan romlarni qo`yish yaramaydi, chunki bunday romlardan kichik hajmli va qimmatsiz erkak asalarilar yetishib chiqadi. Otalik asalari oilalarilarida romlar oralig`i kengaytiriladi, chunki erkak asalari katakchalari boshqalarga nisbatan 5 mm katta bo`ladi. Otalik asalari oilasi uncha kuchli bo`lmasa, u holda ularga 3-4 ta yopiq naslli romlar beriladi va uya isitiladi. Bunday oilalarda 6-7 kg ozuqa asal va 2-3 ta gulchangli ramkalardan bo`lishi shart. Tabiatda gul shirasi bo`lmay qolgan taqdirda, bunday oilalarga kechqurunlari 300–500 grgacha qo`zgatuvchi iliq sharbat berib turiladi.

Otalik asalari oilalarini tashkil etishdan oldin shunga e`tibor berish lozimki, erkak asalarilar 24 kunda, ona asalari esa 16 kun davrda rivojlanib chiqadi. Bundan tashqari erkak asalari katakchadan chiqqandan so`ng jinsiy jihatdan yetilishi uchun 8-14 kun, ona asalarini esa

onadondan chiqqandan so‘ng 5-7 kun vaqt o‘tadi. Demak erkak asalarini to‘liq rivojlanib, jinsiy jihatdan yetilishi uchun qariyb 38 kun va ona asalari esa 22 kun vaqt ketar bo‘ladi. Shuning uchun ham ona asalari chiqarishga kirishishdan erkak asalarilarni yetishtirishni ikki hafta oldin tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Otalik asalari oilalarini tayyorlab qo‘yish, shunday oilalarni ko‘p miqdorda yuzaga keltirish, shuningdek, tuxum qo‘yilishini ko‘paytirish hisobiga ochilib chiqadigan erkak asalarilar miqdorini nazorat qilib turish imkonini beradi. Bunday holda erkak asalarilarning jinsiy yetilish payti bilan ona asalarilarni urug‘lantira boshlash davri o‘rtasidagi muddat ancha miqdorda qisqartirilishi mumkin.

Otalik asalari oilalari tayyorlashni yo‘lga qo‘yish, faqatgina yetarli miqdorda erkak asalari olinishini emas, balki ularning yuqori sifatli bo‘lishini ham ta‘minladi.

Tajribalarning ko‘rsatishicha, otalik asalari oilalardan yetishtirilgan, erkak asalarilar vazni va eksterer belgilari jihatdan erkak asalarisi bo‘lmagan oilalarda yetishtirilganlardan ancha farq qiladi. Shuningke, otalik asalari oilalarida erkak asalarilarning vazni 264,9 milligramni tashkil etsa erkak asalarisiz oilalarda tug‘ilgan erkak asalarilar vazni 234,3 mg ni tashkil etadi, yoki undan 30,6 mg kam vaznga ega bo‘ladi. Xuddi shunday otalik asalari oilalarida yetishtirilgan erkak asalarilarning qanot tuzilishi ham ancha katta bo‘ladi.

Ertangi ona asalari yetishtirishda otalik asalari oilalarini oldindan tayyorlab qo‘yish, hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu tadbir muayyan vaqtga qadar yetarli miqdorda erkak asalari yetishtirilishini ta‘minlaydi va ularning sifatini nazorat qilib borish imkonini beradi.

Ona asalari yetishtirishda lichinkalar hususiyatlari; Ona asalari yetishtirish uchun tarbiyaga beriladigan lichinka yoshi, uning hajmi va bir marotaba beriladigan lichinkalar miqdori, yangi yetishtirilayotgan ona asalari sifatiga katta ta‘sir etadi.

A) Lichinka Yoshi; Asalarilar tarbiyaga olayotgan barcha yoshdagi lichinkalarni xoh o‘ziniki bo‘lsin, yoki begona bo‘lsin bir xil qabul qiladilar, lekin sifatli ona asalari yetishtirishi uchun ularni qaysi yoshdagi lichinkalarni tarbiyaga qabul qilishiga bog‘liq bo‘ladi.

Har xil yoshdagi lichinkalarning ona asalari sifatiga ta‘siri.

Lichinka yoshi (kun)	Ona asalari vazni (kg)	Tuxumdondagi tuxum naychalarining soni
0,1-0,3	175,4	151
0,5 – 1,5	173,6	155
1,5 – 2,0	164,1	144
2,5 – 3,0	151,5	127

Tuxumdon toza chiqqan lichinkalardan ham yaxshi sifatli ona asalarilar yetishtiriladi, lekin tuxumdan toza chiqqan lichinkalarda ham beriladigan ozuqa sutining tarkibi, xuddi ishchi asalarilarnikidek bir xil bo‘ladi. Chunki bu yoshdagi lichinkalarni oziqlantirish uchun ishchi asalarilar sut bezlarida maxsus ozuqa ishlab chiqarish uchun extiyoj sezilmaydi. Qachonki lichinka yoshi ulg‘aygan sari, ya‘ni 12 soat o‘tgandan so‘ng ishchi asalarilar ona asalari lichinkalarini oziqlantirish uchun, tarkibi juda garmonlarga boy biologik faol modda bo‘lgan sut ishlab chiqarishni kuchaytiradi, bunday sut faqatgina ona asalari yetishtirishga mo‘ljallangan bo‘lib, u yosh ona asalarini yetishtirishiga va jinsiy a‘zolarini rivojlanishiga ijobiy ta‘sir etadi.

Shuning uchun ona asalari yetishtirishda faqatgina yosh 12 soatlik lichinkalarni tanlab olish lozim. Bunday lichinkalarni farqlab, aniqlash uchun, uni asalari tuxumiga tenglashtirish lozim, chunki 12 soatlik lichinka hajmi asalari tuxumi hajmiga teng bo‘ladi.

B) Asalari tuxumi va lichinkalarining hajmi: Sifatli ona asalari yetishtirishga asalari tuxumidan chiqadigan lichinkalarning hajmi ham katta ahamiyatga ega. Bahor oylarida qachonki ona asalari ham kam tuxum qo‘yayotgan davrda asalari tuxumi eng katta hajmda bo‘ladi, tuxumning uzunligi 1,6–1,8 mm, kengligi esa 0,3 mm ni tashkil etadi. Tuxum qo‘yish qizgin borayotgan yoz oylarida asalari tuxumlarining hajmi qisqarib boradi, asosiy asal yig‘imi mavsumi boshlanganda, ona asalari yana tuxum qo‘yishni qisqartiradi va tuxum hajmi ancha kattalashadi. Katta hajmli tuxumdan, katta lichinkalar yetishib chiqadi, demak bunday katta hajmli lichinkalardan eng yaxshi sifatli ona asalarilar yetishib chiqadi.

Asalari tuxumi hajmining yetishtirilayotgan ona asalari sifatiga ta’siri.

Tuxumning o‘rtacha vazni (mg)	Ona asalarining urtacha vazni (mg)	Tuxumdondagi naychalarining soni (dona)
0,108	194,8	179,7
0,153	204,0	186,6

Shuningdek, katta hajmdagi asalari tuxumlaridan yetishtirilayotgan ona asalarilarning ekstereri, ya’ni qanot kengligi, tergitar kengligi, mum oynachalarining kengligi va uzunligiga ijobiy ta’sir etadi.

Ona asalaridan katta xajmdagi tuxumlarni olish uchun, asalari uyasida asalli va gulchangli romlarni qo‘yish lozim, bunday paytda ona asalarini tuxum qo‘yishiga joy kamroq qoladi va katta hajmdagi tuxumlar qo‘yadi, natijada asal yig‘imi boshlangan davrda ona asalari tuxum qo‘yishni qisqartiradi, natijada yirik hajmli tuxumlar qo‘yadi. Ona asalari tuxum qo‘yishini qisqartirishi, oilada ishchi asalari hajmini va sifatini yaxshilashga olib keladi.

C) Lichinkalar soni; Tarbiyalovchi asalari oilasiga berilgan lichinkalarni soni ham asalari yetishtirishga, uning sifatiga katta ta’sir etadi. Ona asalari yetishtirishda tarbiyalovchi asalari oilasining kuchi va uning zoti, ob-havo sharoiti, tabiatdagi shira beruvchi o‘simliklar xususiyatlari va shunga o‘xshash ko‘pgina omillar katta ta’sir etadi. Tarbiyalovchi oilani ona asalari yetishtirish uchun ko‘p miqdorda lichinkalar bilan band qilish yomon onadonlar yasashga va sifatsiz ona asalari yetishtirishga olib keladi.

Ko‘p yillik tajribalardan ma’lumki, lichinkalarni qabul qilishda asalari zoti katta ahamiyatga ega. Janubiy zonalarda iqlimlashgan (Italiyanka va Kuban zotli) asalarilar, shimoliy o‘lkalarga va tog‘li sharoitlarda iqlimlashgan (O‘rta rus, Karpat, kulrang tog‘ Kavkaz zotli) asalarilarga nisbatan, tarbiyalashga ko‘proq lichinkalar qabul qiladi. O‘rta rus zotli asalarilar bir bosqichda 24 ta, gulshira va gulchang serob bo‘lgan davrda esa 36 tagacha lichinkalarni tarbiyalashga oladi. Tarbiyalovchi oilalardan ko‘p marotaba foydalanishda, ularning har bir bosqichida lichinkalarni qabul qilish darajasi 5-10 % ga kamayib boradi.

D) Ona asalari tayyorlash uchun lichinkalarni tayyorlash yo‘llari.

Sun’iy yul bilan ona asalari yetishtirish uchun barcha tayorgarlik ishlari ko‘rilganidan so‘ng tarbiyalovchi asalari oilalariga beriladi. Asalarichilikda ona asalari yetishtirish uchun ikki xil usul qo‘llaniladi.

1) Lichinkalarni ko‘chirmasdan turib ona asalari yetishtirish paytida, asalarilar to‘g‘ridan to‘g‘ri romdagi mumda onadonla quradi. Buning uchun yosh, bir kunlik lichinkali romlar ona asalari yetishtirish uchun ayirib chiqadi va u o‘tkir pichoq bilan kesib olinadi. Kesib olingan

lichinkali katakchalar payvandlovchi romlarga o‘tkazib tarbiyalovchi oilalarga berilganda, asalarilar bu katakchalarga ishlov berib, ularni kattalashtiradi va onadonlar hosil qiladi.

2) Lichinkalarni ko‘chrish yo‘li bilan ona asalari yetishtirishda mumdan maxsus kosachalar yasaladi, bu kosachalarga lichinkalar maxsus asbob yordamida ko‘chirib o‘tkaziladi va tarbiyalovchi asalari oilalariga berildi, natijada asalarilar lichinkalarni qabul qilgach, mum kosachalarni shaffoflab ularni quradi, undan onadonlar yasaydi.

Bu har ikkala usulda ham sifatli ona asalari yetishtirishga mo‘ljallangan bo‘lib, lichinkalarni ko‘chirmasdan turib ona asalari yetishtirish eng oddiy va osoni hisoblanadi. Bunday usulda oddiy asalarilardan foydalaniladi. Lichinkalarni ko‘chirib o‘tkazish yo‘li bilan ona asalari yetishtirish eng murakkab usul bo‘lib, bular ona asalari yetishtirishga ixtisoslashgan yirik asalarichilik xo‘jaliklarida qo‘llaniladi,

Har ikkala usulda ham yosh 12 soatlik va 10 kunlik lichinkalardan foydalaniladi, va bunday yoshdagi lichinkalarni adashmasdan tanlab bilish lozim. Buning uchun onalik asalari oilalari o‘rtasida ochiq qo‘ng‘ir rangli romlar tanlab olinadi. Yoki ona asalari va bo‘sh romni ayirib qo‘yadigan izolyator ichiga solib qo‘yiladi. Shunday holatda ona asalari uch kun izolyatorida saqlanadi, so‘ngra izolyator ichidagi rom asalari oilasining oldingi joyiga qaytarib qo‘yiladi va to‘rtinchi kunda tuxumlardan bir kunlik lichinkalar chiqishi paytida bunday romlardan bir kunlik lichinkalar ona asalari yetishtirish uchun sun‘iy mum kosachalariga shpatel yordamida oxistagina olib o‘tkaziladi va tarbiyalovchi oilalarga beriladi. Bunday romlardagi lichinkalarni hammasi bir xil yoshdagi bo‘lib, bularning hammasidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bu davrda lichinkalarni tanlab, eng ko‘p sut qo‘ygan katakchalardagi lichinkalarni olish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Asalarichilikda eksperimental ishlar. V. Bravarskiy. Sh. Suyarqulov. Ha. Brindza. V. Otchenashko. Toshkent - "Bosma. OAV" bosmaxonasi. 2021 yil.
2. Gulov A.N., Borodachev A.V., Beryozin A.S. Vozrast trutney va kachestvo trutney. "Asalchilik", 2015 y., 4-son, ko‘ch. 44-46 b.
3. Jamolov, R. Q., Xatamova, D. M., Xolmatova, M. A. (2022). Asalarilar oilasining turmush tarzi. Sharq uyg'onishi: innovatsion, ta'lim, tabiiy va ijtimoiy fanlar, 2(10-2), 666-671b
4. R. Jamolov, O. To‘rayev, D. Xatamova. "Asalchilik asoslari", Farg‘ona "Klassik", 2022 yil.
5. R.K. Jamolov, "Malika asalarilarning tashqi va ichki ko‘rsatkichlari", "Zamonaviy fan va ilmiy" xalqaro konferensiya materiallari. 2023 yil
6. R. Jamolov, H. Rahimov, A. Tojaliyev. Asalarilarning harakatlanuvchi organlari. O‘zbekistonda ilmiy-innovatsion tadqiqotlar jurnali 1 (7), 282-287 b
7. R. Jamolov. Asalari zotlarini tanlash va O‘zbekistonda saqlanayotgan asalari zotlarining tarkibi. (Fan va innovatsiyalar 2 (Maxsus 8-son), 630-634 b)
8. R.Q. Jamolov, G.H. Sharofiddinova. "Asal uyasi, ramkadagi dyuymnlarning tuzilishi va ko‘payishi". Dunyoda ilm-fan va innovatsion g‘oyalar ta‘limi 18 (1), 57-61b
9. Jamolov R.Q, Rahimov X, Tojaliyev A. Asalarilarning pufakcha va uyadan oldingi davri. O‘zbekistonda ilmiy-innovatsion tadqiqotlar jurnali. 30.10.2023.
10. R.Jamolov, R.Azizov, Z.O‘ktamova Malika asalarilarni tinch yo‘l bilan asal ari koloniyalari bilan almashtirish va malika sifatiga ta‘sir etuvchi omillar Fan va innovatsiyalar 1, 229-233 b.
11. R.Jamolov, I Ergashyeva, D Rustamova. Asalarilarni ko‘paytirish. O‘zbekistonda ilmiy-innovatsion tadqiqotlar jurnali 1 (9), 255-262.

